

**ÀS MARGENS DA VULNERABILIDADE: UMA LEITURA
PSICANALÍTICA DA INFÂNCIA EM RISCO A PARTIR DO FILME
'PIXOTE'**

 DOI: 10.5281/zenodo.16230913

1. Carliane Mendes de Oliveira
2. Ana Beatriz Silva de Oliveira

1. Universidade de Fortaleza, Fortaleza, Ceará, Brasil;
2. Faculdade Ari de Sá, Fortaleza, Ceará, Brasil.

Resumo: O presente trabalho consiste em uma análise documental crítica do filme “Pixote, a Lei do Mais Fraco” sob o olhar da psicanálise. Seus objetivos foram: explicar sobre a infância como ponto de partida para a saúde mental, refletir sobre os impactos negativos que contextos de vulnerabilidade social geram na infância e explorar as categorias "infância" e "vulnerabilidade social" a partir do filme “Pixote, a Lei do Mais Fraco”. O texto aborda a fragilidade e a importância desse período do desenvolvimento, compreendendo-o como crucial para a construção do bem-estar psíquico do sujeito. Nesse sentido, retrata, por meio do filme, como o desamparo social e intrafamiliar gera repercussões na vida dos sujeitos. Por fim, evidenciou-se a psicanálise como uma possibilidade de cuidado com a infância e ressaltou-se a importância de estudos sobre essa etapa na construção de políticas públicas.

Palavras-Chave: Infância; Vulnerabilidade social; Psicanálise.

INTRODUÇÃO

Ao considerar aspectos biológicos da infância, ela pode ser compreendida como um fenômeno universal do desenvolvimento, no entanto, essa fase é vista como um fenômeno apresentado no social e não pode ter seu significado generalizado. Dessa maneira, a infância e os significados atribuídos a ela sofrem influências diretas de aspectos como o contexto histórico e cultural em que estão inseridos. Sendo assim, analisá-la em contextos marcados pela desigualdade e vulnerabilidade social possui contornos únicos, não podendo ser compreendida de modo a desconsiderar os aspectos supracitados.

Em Psicanálise, acredita-se que a infância é o ponto de partida para a constituição de todo indivíduo. Winnicott (2021|1968) postulava que era nesse momento de vida que buscamos nos tornar uma unidade e objetivamos a construção do nosso self. Nesta perspectiva, Moura (2020) acrescenta que a infância estaria, então, sempre em risco, uma vez que, ao considerar a

grandiosidade do que precisa empreender o infante, em detrimento da vulnerabilidade física e psíquica em que se encontra, este permaneceria sempre em desvantagem. Neste ínterim, levantaram-se os seguintes questionamentos: Como estariam as crianças em situação de vulnerabilidade social no Brasil? O quanto uma fase tão delicada poderia sofrer com o agravamento de fatores físicos e estruturais? Para responder a esses questionamentos, recorreremos a dados estatísticos, à literatura e à cinematografia.

Para isso, recorreremos ao filme *Pixote* (1981) uma vez que este ainda pode ser visto como um retrato fidedigno da realidade das infâncias em vulnerabilidade social no país. Nesta obra vemos a arte imitar a vida, uma vez que o protagonista do filme interpretado por Fernando Ramos denuncia o desamparo vivido em sua infância nas ruas de São Paulo e a negligência perpetrada em reformatórios precários. Nesse viés, para Vilhena e Amaral (2007) é preciso estar atento às condições de abandono em que muitas famílias brasileiras se encontram, uma vez que o espaço e o lugar onde se vive constituem subjetividades. Logo, a problemática sobre como ficariam essas subjetividades em contextos de desamparo e acesso escasso a condições básicas de saúde e educação é um questionamento que precisa ser considerado. Posto isto, o presente artigo pretende analisar a relação de todos esses fatores e especular cenários de atuação mais eficazes e contribuições da ciência, mais especificamente da psicanálise, na constituição da infância em cenários de vulnerabilidade social no Brasil.

OBJETIVO

Para a realização deste trabalho, foram formulados três objetivos, sendo eles: explanar sobre a construção da infância como ponto de partida para a saúde mental de todo sujeito; refletir sobre os impactos negativos que uma infância em situação de vulnerabilidade social pode gerar; explorar as categorias “infância” e “vulnerabilidade social” através do filme “*Pixote, a lei do mais fraco*”.

METODOLOGIA

O presente trabalho consiste em uma análise crítica a partir da teoria psicanalítica do filme “*Pixote, a lei do mais fraco*”. Este resumo trata-se de um estudo de caráter teórico e de base documental, este pode ser caracterizado pela análise de documentos e/ou materiais de formatos diversos que ainda não receberam tratamento analítico (Cechinel *et al.*, 2016). Os

materiais utilizados variam desde cartas e reportagens a gravações, no caso deste trabalho a análise será realizada a partir de uma obra cinematográfica. Assim, as cenas, diálogos e personagens contidos no filme foram tomados como material de análise, dentre elas e em especial a cena de fuga do reformatório e “amamentação” de Pixote. Como embasamento metodológico utilizaram-se conceitos psicanalíticos sobre a infância e sua construção em contextos de vulnerabilidade social, em especial a compreensão de Donald Winnicott acerca da infância, a fim de respaldar a discussão acerca do desenvolvimento desta em situação de risco. Ademais, conceitos como desamparo, institucionalização e seletividade penal também foram contemplados.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA/ RESULTADOS E DISCUSSÃO

No filme, *Pixote, a lei do mais fraco* (1981), Fernando Ramos faz alusão a problemáticas vivenciadas em sua própria realidade, uma infância pautada no desamparo intrafamiliar e à margem do olhar das políticas públicas. Nesse sentido, crianças e adolescentes, em função da fragilidade característica desse período da vida, estão submetidos ao contexto físico e social em que vivem. Assim, o estado de vulnerabilidade propiciado por alguns destes contextos pode afetar a saúde física e mental dos sujeitos (Fonseca *et al.*, 2013).

Neste viés, Winnicott (1966/2020) defende que tanto o nosso desenvolvimento físico quanto a nossa constituição subjetiva são inteiramente dependentes das relações travadas nos primórdios de nossa existência. Para o autor, tudo faria referência ao início da vida, fato este que delicadamente simbolizado no filme a partir da ‘amamentação’ de Pixote na personagem de Maitê Proença.

Nessa perspectiva, ao analisarmos o quanto o filme do *Pixote* de 1981 ainda seria atual, percebemos que dados como os do Gov.br (2023) sobre a fome no Brasil ter aumentado nos últimos três anos e Borges (2023), para o site UOL, relatando o aumento de casos de abandono de crianças, “oito por dia, 262 por mês”, corroboram o quanto ainda é preciso evoluir nas políticas públicas e cuidados à infância. A exposição a essas formas de vulnerabilidade ocasiona uma escassez de recursos para elaborar as situações, por vezes traumáticas, às quais os sujeitos são expostos (Teixeira, Paravidini e Neves, 2021). Desse modo, vale destacar que a infância age como ponto de partida para a construção do bem-estar psíquico, sendo ela uma

etapa fundamental do desenvolvimento psicossocial. Assim, as condições de desamparo, seja ele estrutural ou social, geram efeitos deletérios nos modos de enfrentamento dos sujeitos, bem como em sua constituição psíquica.

O desamparo a que muitas famílias brasileiras estão submetidas produz impactos negativos não somente diretamente à saúde mental do infante, seu núcleo familiar também é afetado por tais impactos. A ausência de um apoio social, somada a circunstâncias sociais adversas, pode levar a uma redução no nível de suporte que uma mãe pode proporcionar ao infante, sendo este um fator de risco para o desenvolvimento e agravamento de adoecimentos psíquicos (Bordin *et al.*, 2009 *apud* Silva e Leite, 2023).

Nesse contexto, a falta de amparo intrafamiliar leva os sujeitos a buscarem formas alternativas de pertencimento. No filme *Pixote*, vemos que o infante encontra nos amigos do até então reformatório a ideia de amparo familiar que até então não possuía, assim como encontra nos pequenos crimes cometidos a promessa de um futuro melhor. Os personagens do filme marginalizados e oprimidos pelo sistema encontram no crime uma forma de sobreviver, sendo este um retrato preciso da realidade. No Brasil, a população carcerária tem um perfil, são homens, jovens, pobres e negros (Bosa, 2019), este perfil denota a seletividade do sistema penal brasileiro e demonstra as circunstâncias que levam os sujeitos à criminalidade. A omissão do Estado no que se refere à garantia de direitos sociais age como facilitadora da entrada para o crime. Desse modo, é preciso voltar o olhar para a garantia de direitos básicos que hodiernamente ainda se apresentam de forma tão defasada. Sendo a infância uma etapa do desenvolvimento humano que necessita desse olhar cuidadoso para com ela, uma vez que as experiências nela vivenciadas serão estruturantes para toda a vida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÃO

Defende-se que a ciência tem como missão problematizar narrativas capazes de promover mudanças contínuas. Nessa perspectiva, refletir sobre um filme como “*Pixote, a Lei do Mais Fraco*”, que ainda aborda questões tão atuais, evidencia o quanto ainda há a ser discutido sobre a construção da infância em contextos de vulnerabilidade social. A cinematografia destaca a atemporalidade do tema e a urgência de um olhar mais incisivo sobre a formulação de políticas públicas em nosso país, sendo pesquisas como esta essenciais para

fomentar a discussão e embasar tais políticas. Assim, sugere-se a realização de estudos que se debrucem de maneira mais aprofundada e específica sobre os impactos mencionados, considerando que o trabalho atual apresenta algumas limitações, como sua extensão reduzida e análise restrita a um único filme. Por fim, ressalta-se a psicanálise como uma possibilidade de cuidado com a infância em situação de vulnerabilidade, sendo fundamental pensar criticamente sobre sua articulação com esses contextos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BORGES, S. “Me deixou e nunca mais vi”: País tem 8 casos de abandono de menor por dia. **UOL**. 22 out, 2023. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2023/10/22/casos-abandono-de-criancas-e-adolescentes-brasil.htm#:~:text=%C3%89%20uma%20m%C3%A9dia%20de%2062%20casos%20por%20m%C3%AAs.&text=Ao%20todo%20o%20pa%C3%ADs%20tem,v%C3%A1rias%20raz%C3%B5es%20al%C3%A9m%20do%20abandono>. Acesso em: 08 mai. 2025.

BOSA, Y. C. Criminologia e cinema: uma análise sobre a violência estrutural e o falho método punitivo do Estado, por meio da criminologia crítica com o filme “Pixote: a lei do mais fraco”. **Unesc.net**, 2018.

CECHINEL, A. FONTANA, S. A. P. DELLA, K. G. P. PEREIRA, A. S. P. PRADO, S. S. ESTUDO/ANÁLISE DOCUMENTAL: UMA REVISÃO TEÓRICA E METODOLÓGICA. **Criar Educação**, v. 5, n. 1, 2016.

Fome no Brasil piorou nos últimos três anos, mostra relatório da FAO. **Gov.br**. 12 jul. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/secom/pt-br/assuntos/noticias/2023/07/fome-no-brasil-piorou-nos-ultimos-tres-anos-mostra-relatorio-da-fao>. Acesso em: 08 mai 2025.

FONSECA, F. F. SENA, R. K. R. S. DOS SANTOS, R. L. A. DIAS, O. V. COSTA, S. M. C. As vulnerabilidades na infância e adolescência e as políticas públicas brasileiras de intervenção. **Revista Paulista de Pediatria**, v. 31, n. 2, p. 258–264, jun. 2013.

MOURA, L. **Ferenczi e Winnicott: Análise de Adultos na Língua da Infância** (3rd ed.) Artesã Editora. 2020

PIXOTE, a lei do mais fraco. Direção de Héctor Babenco. Produção de Ivan Paulo. **Globoplay**, 1981.

SILVA, F. S.; LEITE, B. de M. O. OS IMPACTOS DA DESIGUALDADE SOCIAL NA SAÚDE MENTAL E SEUS EFEITOS NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA. **REVISTA FOCO**, [S. l.], v. 16, n. 6, p. e2111, 2023. DOI: 10.54751/revistafoco.v16n6-009. Disponível em: <https://ojs.focopublicacoes.com.br/foco/article/view/2111>. Acesso em: 5 maio. 2025.

I CONGRESSO NACIONAL DOS
ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE,
POLÍTICA E ARTE

TEIXEIRA, B. C. A.; PARAVIDINI, J.L.L; NEVES, A.S. Psicanálise, infâncias e vulnerabilidades: as crianças nos espaços da cidade. **Estilos da Clínica**, São Paulo, Brasil, v. 26, n. 3, p. 421–434, 2021. DOI: 10.11606/issn.1981-1624.v26i3p421-434. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/estic/article/view/182382..> Acesso em: 3 maio. 2025.

VILHENA, J. de, & AMARAL M. E. C. (2007). Em busca de uma certa singularidade. Reflexões acerca da psicanálise infantil em uma instituição. **Psychê**, 6(9), 197–211. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30700915>

WINNICOTT, D. W. **Bebês e suas mães**. Ubu Editora. 2020.

WINNICOTT, D. W. **Tudo começa em casa**. Ubu Editora. 2020.